

Received-Makale Geliş Tarihi 24.08.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (125),2378-2388

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17795238

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Kayalar

<https://orcid.org/0000-0001-7739-5256>

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Erzincan/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02h1e8605>

***Alis vs. Aliens* Romanının Türkçe Çevirisinden Göç Sonrası Hafızanın Otoetnografik Yaklaşımla İncelenmesi**

Examining Post-Migration Memory Through an Autoethnographic Approach in the Turkish Translation of the Novel *Alis vs. Aliens*

ÖZET

Bu çalışmada, Almandan Türkçeye çevrilen *Alis vs. Aliens* adlı bilimkurgu-parodi romanı üzerinden otoetnografik yaklaşımla göç sonrası hafızanın inşası incelenmektedir. Otoetnografik yaklaşım, sürece dâhil olan araştırmacının bir eyleyen olarak konumunu sorunsallaştırmaktadır. *Alis vs. Aliens* romanının çevirmeni olarak, metnin yazarıyla olan kişisel bağım ve metnin kültürel arka planıyla ilgili deneyimim, bu çeviriyi otoetnografik bir çerçevede ele almama, dolayısıyla onu sıradan bir çeviri sürecinin ötesine taşımama zemin hazırladı. Bu bağlamda, çeviri süreci, yalnızca Almandan Türkçeye kelime ya da anlam aktarımının ötesinde, çevirmenin kendi kültürünü, geçmişe dair anılarını ve kültürel aidiyet duygusunu da yeniden gözden geçirdiği ve bu unsurları çeviriyle birlikte yeniden şekillendirdiği bir alan olarak değerlendirilmiştir. İkinci kuşak göçmen bir ailenin ferdi olarak metnin hem yazınsal hem de kültürel katmanlarıyla kurduğum kişisel ilişki, çeviriyi belirleyen temel dinamiklerden biri haline gelmiştir. Makale, çeviri faaliyetinin kişisel ve toplumsal kimliklerle ilişkisini ortaya koymayı ve çeviri çalışmalarında otoetnografik yaklaşımın kuramsal ve uygulamalı olanaklarını tartışmayı hedeflemektedir. Ayrıca, göçmen edebiyatı çevirilerinde kültürel aktarımın çok katmanlı yapısını görünür kılarak, çevirinin sadece dilsel değil, aynı zamanda toplumsal ve kişisel boyutlarını da incelemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: otoetnografi, göçmen edebiyatı, göç sonrası hafıza, kimlik ve çeviri, üçüncü alan

ABSTRACT

This study examines the construction of post migrant memory through the example of the science fiction parody novel *Alis vs. Aliens*, translated from German into Turkish, within an autoethnographic framework. The autoethnographic approach questions the researcher's position as an active subject within the research process. As the translator of the novel, my personal relationship with the author as well as my familiarity with the cultural background of the text provided the basis for viewing the translation within an autoethnographic framework—thus going beyond a conventional translation process. In this context, the act of translation is not understood merely as a linguistic transfer from German into Turkish, but as a space in which the translator reflects upon and reconfigures her own culture, her memories of the past, and her sense of cultural belonging. As a member of the second generation of a migrant family, my personal connection to the literary and cultural layers of the text became one of the key factors influencing the translation process. The article aims to reveal the relationship between translation practice, personal and collective identity, and to discuss the theoretical and practical potentials of the autoethnographic approach within translation studies. Furthermore, it seeks to make visible the multifaceted structure of cultural transmission in translations of migrant literature, demonstrating that translation is not merely a linguistic act, but also a social and personal process.

Keywords: Autoethnography, migrant literature, postmigrant memory, identity and translation, third space.

1. GİRİŞ

Bu çalışma, Almandan Türkçeye çevrilen *Alis vs. Aliens* adlı bilimkurgu-parodi romanının çevirisinden, otoetnografik bir yaklaşımla göç sonrası hafızanın inşasını incelemektedir. Otoetnografi, araştırmacının öznel deneyimini analizin merkezine yerleştirerek bilgi üretiminde konumunu görünür kılan bir yöntemdir. Bu çerçevede çevirmen, yalnızca iki dil arasında anlam aktarımı gerçekleştiren bir aracı değildir aynı zamanda da kültürel bellek, kimlik ve aidiyet arasındaki geçişleri deneyimleyen ve yeniden üreten bir eyleyen olarak konumlanmaktadır. Metnin yazarıyla olan kişisel bağ ve eserin üretildiği kültürel bağlama dair doğrudan deneyim, çeviri sürecini sıradan bir teknik aktarım olmaktan çıkarıp kişisel ve kültürel bir müzakere alanına dönüştürmüştür. Çeviri, bu bağlamda geçmişe ait anıların, kimliğe dair kırılmaların ve aidiyet duygusunun yeniden değerlendirilmesine imkân tanıyan bir üretim pratiği olarak ele alınmaktadır. İkinci kuşak göçmen bir ailenin ferdi olarak çevirmen, metnin hem yazınsal hem kültürel katmanlarıyla kurduğu öznel ilişki üzerinden çeviri kararlarını şekillendirmektedir. Böylece çeviri eylemini kişisel ve toplumsal kimliklerin, kültürel bellek unsurlarının ve tarihsel deneyimlerin kesiştiği bir alana dönüştürmektedir. Bu yaklaşım, çeviriyi yalnızca dilsel bir işlem değil, kültürlerarası anlam üretiminin dinamik bir eylemi olarak değerlendirmeyi mümkün kılar.

Makale, otoetnografik yöntemin çeviri çalışmalarındaki kuramsal ve uygulamalı imkânlarını tartışarak, çevirmenin öznel deneyimini kültürel bellek, aidiyet ve melezlik kavramları bağlamında yeniden düşünmeyi amaçlamaktadır. Göçmen edebiyatına ait metinlerin çevirisi, bu perspektiften, standart stratejilerin ötesine geçerek kültürel kimliklerin, tarihsel deneyimlerin ve poetik yönelimlerin yeniden yazımına dönüşmektedir. Yabancılaştırma, yerileştirme, açıklama, koruma ve kültürel uyarılma gibi çeviri stratejileri, çevirmenin hem etik hem de poetik bir fail olarak konumunu belirler. Bu doğrultuda göçmen çevirmen, sabit kültürel kodları aktaran edilgen bir aracı değil; onları dönüştüren, yeniden yapılandıran ve kültürlerarası anlam üretiminin merkezinde yer alan etkin bir özne olarak değerlendirilmektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Göçmen Edebiyatı

Günümüzde sıkça kullanılan “göçmen” kavramı, yalnızca bireylerin fiziksel olarak yer değiştirmesini değil; bununla birlikte dilin, kültürün, duyguların ve dolayısıyla edebiyatın da mekânsal ve anlamsal bir dönüşüm sürecine dâhil olduğunu ifade eder. Bu çok katmanlı hareketlilik, zamanla ‘göçmen edebiyatı’ olarak adlandırılan özgün bir edebî alanın oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu yüzden göçmen edebiyatı, bireylerin ya da toplulukların doğdukları coğrafyadan farklı bir ülkeye göç etmeleriyle birlikte ortaya çıkan kültürel, sosyal ve psikolojik deneyimlerin edebî metinler aracılığıyla ifadesini içeren disiplinler arası bir alan olarak kabul edilmektedir (Akgün, 2015:70). Bu edebiyat türü yalnızca fiziksel yer değişimini değil, aynı zamanda kimlik arayışı, aidiyet duygusu, çokkültürlülük, ötekileştirme ve kültürel bellek gibi temaları da işler.

Göçmen edebiyatının tarihsel gelişimi, insanlık tarihindeki büyük göç hareketleriyle doğrudan ilişkilidir. Kavimler Göçünden, Avrupa’dan Amerika’ya yapılan kitlesel göçlere, I. ve II. Dünya savaşlarının neden olduğu zorunlu göçlere kadar uzanan geniş tarihsel süreç, edebî anlatıların hem tematik hem yapısal olarak şekillenmesine kaynaklık etmiştir. Bu bağlamda göçmen edebiyatı, sadece bireysel hikâyeleri değil, aynı zamanda göçün toplumsal ve siyasal sonuçlarını da görünür kılan eleştirel bir alan olarak değerlendirilmektedir. Özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren, sömürgecilik sonrası süreçler, iş gücü göçleri ve zorunlu yer değiştirmeler sonucunda farklı dillerde yazılan göçmen edebiyatı örnekler artmıştır. Bu eserler hem göçmenlerin yaşadığı kültürel ikilikleri, hem de ev sahibi toplumla kurdukları çatışmalı ya da uzlaşmacı ilişkileri irdeleyen anlatılar olarak edebiyat tarihinde kendine özgü bir alan oluşturmuştur.

Almanya’daki Türk göçmen edebiyatının ortaya çıkışı, doğrudan 1961 yılında Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Gücü Antlaşması ile başlamıştır. Başlangıçta ‘geçici’ nitelikte görülen bu göç hareketi, zamanla kalıcı hale gelmiş ve özellikle 1970’li yıllardan itibaren Türk işçilerin yaşam koşulları, özlemleri ve kimlik sorunları edebiyat aracılığıyla dile getirilmeye, kendine yer bulmaya başlamıştır. Bu dönemde Almanca ya da Türkçe kaleme alınan metinler çoğunlukla biyografik izler taşıyan, belgesel nitelikteki anlatılar, mektuplar ve günlüklerden oluşmaktadır. Söz konusu metinler edebî bir kaygıdan ziyade tanıklık ve deneyim aktarımı işlevi görürdü. Nitekim Zengin de bu dönme ait edebî ürünleri, “*Türk-Alman Edebiyatına Tarihsel Bir Bakış ve Bu Edebiyata İlişkin Kavramlar*” adlı makalesinde “*İlk Kuşak ve Konuk – (Misafir) İşçi Edebiyatı 1970 – 1980*” başlığı altında değerlendirerek tanıklığa dayalı anlatıların göç deneyimini görünür kılma işlevini vurgular (Zengin, 2010:334). Bu bağlamda göçmen edebiyatı,

sadece bireysel hikâyelerin aktarımı değil, aynı zamanda kültürel kimliğin ve hafızanın ifade edildiği önemli bir alana dönüşmüştür.

1980’li yıllardan itibaren, Almanya’da doğmuş ya da küçük yaşta göç etmiş olan ikinci kuşak yazarlar, göç deneyimini sadece nostaljik bir bakışla değil; kimlik, dil, kültürel aidiyet ve dışlanmışlık bağlamında daha derinlikli ve edebi düzlemde işlemeye başlamışlardır (Asutay, 2024:6). Bu dönemin önemli yazarları arasında Emine Sevgi Özdamar, Aras Ören, Yüksel Pazarkaya gibi isimler öne çıkar. Özellikle Özdamar’ın Almanca yazdığı eserler hem dilsel yaratıcılığı hem de iki kültür arasında salınan bir kimlik inşası konu edilmesi açısından dönüm noktası olarak kabul edilir (Asutay, 2024:309). Bu kuşakla birlikte göçmen edebiyatı, sadece sosyal belge niteliğinden çıkmış, edebi türle, anlatı teknikleri ve postmodern yapılar açısından zenginleşmiştir. 1990’lardan itibaren ise “göçmen edebiyatı” kavramının kendisi sorgulanmaya başlanmış; bu sınıflandırmanın dışlayıcı ve indirgemeci olduğu yönünde eleştiriler yükselmiştir. Bunun yerine ‘çok dilli edebiyat’, ‘Almanca yazan yazarlar’ ya da ‘göç sonrası edebiyatı’ (postmigrantische Literatur) gibi daha kapsayıcı terimler önerilmiş; göç olgusunun edebiyatın yalnızca bir teması değil, kültürel kimliğin dönüştürücü bir unsuru olduğu vurgulanmıştır. Bu kavramsal ve türsel dönüşüm, Wiebke Sievers’in *Postmigrantische Literaturgeschichte. Von der Ausgrenzung bis zum Kampf und gesellschaftliche Veränderung* adlı çalışmasında da ayrıntılı biçimde tartışılmış; “göç sonrası edebiyatı”nın, göçün kendisinden ziyade göç sonrası çok kimlikli yaşamların temsiline odaklanan, edebi alanı dönüştürücü bir yönelim olarak konumlandığı vurgulanmıştır (Sievers, 2024). Bu bağlamda *Alis vs. Aliens* gibi bilim kurgu-paraodi türündeki kültürlerarası metinlerin hem içeriksel hem biçimsel olarak ‘göç sonrası’ edebiyat anlayışının güncel örnekleri olarak değerlendirilebilir. Bu metinler, göçmen deneyimi ve kültürel hibritliği yansıtarak, edebiyatın geleneksel tür sınırlarını zorlamakta ve bilim kurgu ile parodiyi bir araya getirerek kültürel aktarımın yeni biçimlerini ortaya koymaktadır. Böylece, göç sonrası edebiyatın hem tematik hem de türsel çeşitliğine katkıda bulunurlar.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, Almanya’daki göç sonrası edebiyatında bilimkurgu gibi spekülative türlerle ait roman sayısı oldukça sınırlıdır. Sharon Dodua Otoo’nun *Adas Raum* (2021) gibi türler arası metinlerde zaman ve mekânla oynayan yapılar görülse de doğrudan bilim kurgu-parodi ekseninde kurgulanan göç sonrası eserler nadirdir. Bu nedenle *Alis vs. Aliens*, hem kurgu ve parodi türlerinin bir araya gelmesi hem de göçmen kimliğinin zaman yolculuğu ve hiciv üzerinden ele alması açısından, edebi ve kültürel sınırları aşan özgün bir örnek olarak değerlendirilebilir.

3.KURAMSAL ÇERÇEVE

3.1. Çeviri Sürecinde Kültürel Bağlamın İnşası

Çeviri yalnızca iki dil arasında anlam aktarımı değil, aynı zamanda kültürler arası bir yeniden yazım ve müzakere sürecidir. Bu çerçevede, ‘kültürel çeviri’ kavramı, sözlük düzeyindeki eşdeğerliliğin ötesine geçerek kültürel bağlamların, normların, sembollerin ve kimliklerin hedef dile nasıl aktarılacağına dair stratejik ve etik kararlar içerir.

Çeviribilim alanında 1990’lardan itibaren öne çıkan kültür merkezli yaklaşımlar, çeviriyi yalnızca sözcük düzeyinde değil, metnin ait olduğu kültürel ve toplumsal bağlamla birlikte değerlendirmek gerektiğini savunur. Bu yaklaşımın önemli temsilcilerinden biri olan Lawrence Venuti, çevirmenin erek dilde *görünmez* kılınmasına eleştirel bir bakış getirir. Venuti, erek dilde akıcı ve doğal bir metin üretme arzusu, metni yabancılaştırmadan *yerlileştirmesi* (domestication), kültürel farkların silinmesiyle sonuçlanan ideolojik bir tutum olarak değerlendirir. Buna karşılık *yabancılaştırma* (foreignization) stratejisi, metindeki kültürel farklılıkları koruyarak çevirmenin kültürel aracılık rolünü görünür kılar (Venuti, 1993:209). Bu noktada, çevirmenin görünürlüğünü artıran ve kültürel farklılığı metin içinde koruyan stratejiler - yabancılaştırma, açıklayıcı çeviri, kültürel uyarılma- kültürel çevirinin etik boyutuyla doğrudan ilişkilidir diyebiliriz.

Venuti’nin bu yaklaşımı, çevirmeni yalnızca dilsel bir aktarıcı değil, kültürler arası etik sorumluluk taşıyan bir özne olarak konumlandırır. Bu noktada Homi K. Bhabha’nın *üçüncü alan* (third space) kavramı, çevirmenin bu kültürel aracılığını anlamak açısından işlevsel bir zemin sunar. “*Üçüncü alan*”, kültürel anlamların durağan değil, yeniden alımlanabilir ve dönüştürülebilir olduğunu görünür kılan söylemsel bir mekândır. Bu bağlamda çevirmen, yalnızca diller arasında değil, kültürler arasındaki anlam boşluklarını da yeniden kuran, kimliğini bu ara alanda müzakere eden bir özneye dönüşür (Bhabha, 1994: 101). Çeviri tam da bu kırılmalı ve yaratıcı “*üçüncü alan*” da işler, metinler burada yalnızca diller arasında değil aynı zamanda kimlikler, aidiyetler ve kültürel kodlar arasında müzakere edilir. Göçmen edebiyatı çevirisinde bu *üçüncü alan*, hem yazar hem de çevirmen için çok katmanlı kimliklerin, aidiyetlerin ve kültürel

gerilmelerin kesişim noktası hâline gelir. *Alis vs. Aliens* gibi parodik unsurlar taşıyan bir bilim kurgu romanın Almanca yazılmış kaynak metni bu bağlamda Türk kültürüne ait çeşitli unsurları bünyesinde barındırır. Örneğin, romandaki bir pasajda “yola çıkanın ardından su dökme” geleneği, uzay yolculuğuna çıkacak pilotlara şans getirecek bir ritüel olarak aktarılmıştır:

“Eine große Hilfe war nämlich die türkische Sitte, Reisenden Wasser hinterherzuschütten. Klingt komisch, aber dieser Brauch sollte den Piloten Glück bringen und ihnen auf der mystischen Ebene eine sicheren Trip garantieren.” (*Alis vs. Aliens*, 2015: 9)

Türkçeye bu pasajın şu şekilde çevrilmesi hem yerel bir deyim kullanımı hem de kültürel bağlamın güçlendirilmesi açısından dikkat çekicidir:

“Daha doğrusu Türklerin bir kültürü olan yola çıkanların ardından su dökme geleneği ona oldukça yardımcı oldu diyebiliriz... Kulağa garip geliyor değil mi? Üstelik bu gelenek gizemli boşluğa yapacakları yolculukta pilotlara su gibi gidin su gibi gelin mesajını vermeli ve de pilotlara şans getirmeliydi.” (*Alis vs. Aliens*, 2020: 8)

Burada, Türk kültürüne ait “yola çıkanın ardından su dökme” geleneği, uzay yolculuğuna çıkan pilotlara şans getirecek bir ritüel olarak anlatıya dâhil edilmiştir. Almanca kaynak metin, bu geleneği açıklayıcı ve hafif ironi katılmış bir tonla aktarırken, çeviride bu gelenek Türkçeye ‘su gibi gidin su gibi gelin’ biçiminde, Türk okurun aşına olduğu bir deyimle yerleştirilmiştir. Böylece çeviri, erek kültüre ait bir ifade biçimiyle anlamı pekiştirirken, açıklama ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu durum, Venuti’nin önerdiği etik çeviri stratejilerini pratiğe dökerek çevirmenin görünürlüğünü artıran ve kültürel kodları erek dilde yeniden inşa eden bir stratejik seçim olarak değerlendirilebilir.

Benzer biçimde, romanda “Nazar” adının bir uzay mekiğine verilmesi, sabit bir kültürel simge olan halk inancının bilim kurgu bağlamında yeniden işlevlendirilmesine örnek oluşturur. Bu tür bir dönüşüm, Bhabha’nın “üçüncü alan” kavramıyla örtüşmektedir: Anlam ne yalnızca kaynak kültürün kodlarında ne de hedef kültürün normlarında sabitlenmiştir; aksine, iki kültür arasındaki geçişli, melez bir uzamda yeniden üretilmiştir. Bu bağlamda “nazar” kavramı, melez bir göstergedir; hem geçmişe ait kültürel belleği taşır hem de yeni anlatı evrenine entegre olarak ironik ve parodik bir biçimde yeniden inşa edilir.

Mona Baker’ın (1992:68) “culture-specific items” olarak tanımladığı bu tür kültürel öğeler, çevirmenin kültürlerarası aktarımda üstlendiği rolü görünür kılar. Baker’a göre, bu tür ifadeler her zaman çevrilmez değildir fakat çevirinin zorluğu, ifadenin içerdiği sözlüklerden ziyade, onun taşıdığı anlam ve kültürel bağlamla ilişkisinden kaynaklanır. Çevirmen, bu tür isimleri/öğeleri yerleştirmeden koruyarak hem metnin kültürel özgünlüğünü hem de parodik tonunu muhafaza eder. Bu anlamda “Nazar”, yalnızca bir özel ad değil, çevirmenin kültürel hafızayı koruma yönündeki stratejik ve etik tercihlerinin bir simgesidir. Bu tür örnekler, göçmen edebiyatının kültürel çoğulluk ve hibrit kimlikler temelinde yeniden inşasını görünür kılarak, çevirinin kültür inşasındaki yaratıcı ve dönüştürücü rolünü açık biçimde ortaya koyar.

Sonuç olarak, *Alis vs. Aliens* örneğinde olduğu gibi göçmen edebiyatına ait metinlerin çevirisi, standart çeviri stratejilerinin ötesine geçerek kültürel kimliklerin, tarihsel deneyimlerin ve estetik tercihlerin yeniden yazımıdır. Bu süreçte kullanılan yabancılaştırma, açıklama, koruma ve kültürel uyarılma gibi stratejiler, çevirmenin hem etik hem de poetik bir fail olarak konumunu belirler. Göçmen çevirmen, sabit kodlar aktaran değil; onları yeniden yapılandıran aktif bir özne olarak, kültürel çevirinin tam merkezinde yer alır.

4. YÖNTEM

Benliğin kültürel yazımı olarak tanımlanan otoetnografi, “oto” (benlik), “etno” (kültür) ve “grafi” (yazı) sözcüklerinden türetilmiş nitel bir araştırma yöntemidir. Bu yöntemin temel amacı, araştırmacının bireysel deneyimlerini ait olduğu kültürel, toplumsal ve tarihsel bağlamlarla ilişkilendirerek sistematik bir bilgi üretim sürecine dâhil etmektir. Burada kastedilen, bireyin yaşadığı deneyimlerin yalnızca kişisel bir anlatı olmaktan çıkarılıp, içinde şekillendiği sosyal ve kültürel yapıların bir parçası olarak ele alınmasıdır. Yani araştırmacı, kendi yaşantısını değerlendirirken, bu yaşantının hangi kültürel normlar, toplumsal roller ya da tarihsel koşullar altında biçimlendiğini sorgular ve analiz eder. Böylece kişisel deneyim, yalnızca bireye ait bir anlatı olmaktan çıkar, daha geniş bir toplumsal yapının izlerini taşıyan ve bu yapıya dair bilgi üreten bir inceleme nesnesine dönüşür.

Otoetnografi, kişisel anlatıları ile akademik çözümlenmeleri bir araya getirerek, araştırmacının kendi yaşam öyküsünü kültürel analiz için bir araç olarak kullanmasına olanak tanır. Örneğin Leyla Bektaş Ata’nın (2020) “Bir Güvenlik Site Hikayesi: Gündelik Hayatın Dönüşümüne Otoetnografik Yaklaşım” başlıklı

çalışmasında, otoetnografi yöntemini kullanarak bireysel deneyimlerin toplumsal ve kültürel yapılarla nasıl iç içe geçtiğini gözler önüne serer. Yazar, İstanbul'un merkezinden kentin çevresindeki bir güvenli siteye taşınarak yaklaşık üç ay boyunca burada yaşamış ve bu süreçteki deneyimlerini detaylı bir şekilde analiz etmiştir.

Otoetnografinin özgün yönlerinden biri, araştırmacının öznel konumunun -örneğin bir çevirmen ya da göçmen olarak- araştırmanın merkezinde yer almasıdır. Bu yaklaşımda araştırmacı yalnızca gözlemci değil, aynı zamanda gözlemin öznesidir; bireysel deneyimlerini, bu deneyimlerin şekillendiği kültürel bağlamla ilişkilendirerek anlam üretir ve kendine dışardan bakma farkındalığını geliştirir (Ellis, 2013:10).

Klasik etnografiden farklı olarak, burada amaç topluluğun zihinsel yapılarından çok araştırmacının kendi yaşantısı, duyguları ve bu yaşantıların yorumlanmasıdır. Özellikle göçmen ya da çevirmen kimliği gibi durumlar, yalnızca bağlamsal bir arka plan değil, çözümlemenin temel yapıtaşlarıdır.

Bu çalışma da otoetnografik bir çerçevede yapılandırılmıştır. Hem çevirmen hem de göçmen geçmişine sahip bir birey olarak, ağabeyim tarafından Almanca yazılmış *Alis vs. Aliens* adlı parodi türündeki bilim-kurgu romanın Türkçeye çevirisi sırasında edindiğim deneyimleri kültürel aktarım, duygu temelli karar alma süreçleri ve kimlik temsili bağlamlarında ele almaya çalışacağım. Bu yaklaşım, çeviriyi yalnızca dilsel bir işlem olarak değil, aynı zamanda kültürel bir eylem ve öznel bir deneyim alanı olarak değerlendirmeyi mümkün kılacağı kanaatindeyim.

Yöntemsel olarak bu yaklaşım, çeviri süreci araştırmalarının tarihsel gelişimiyle de örtüşmektedir. Muzaferović Indira (2013), *Emotionales Übersetzen Die Rolle von Emotionen im Übersetzungsprozess* adlı doktora tezinde bu konuyu ele almıştır. 1980'li yıllarda Krings, Lörcher ve Gerloff'un öncülüğünde gelişen çeviri süreci araştırmaları, çevirmenlerin zihinsel faaliyetlerini sesli düşünme yöntemiyle incelemeye başlamış ve böylece çeviriyi yalnızca metin düzeyinde değil, bilişsel ve duygusal süreçlerle birlikte değerlendiren bir paradigma ortaya çıkmıştır (Muzaferović,2013:13). Ericsson ve Simon'un (1984) "Protocol Analysis" çalışması, bu yaklaşımı teorik ve metodolojik olarak temellendirirken, bilişsel bilimle çeviribilim arasında bir köprü kurmuştur (Muzaferović,2013:17). Bu tarihsel zemin, otoetnografik yöntemin çeviri edinimini içsel deneyimlerle birlikte değerlendirilmesine olanak tanımakta; araştırmacının hem çevirmen hem de kültürel bir özne olarak konumlanmasının meşrulaştırmaktadır.

5. ANALİZ ŞEKLİ

Bu çalışmada otoetnografik yöntemin analitik potansiyeli; *Alis vs. Aliens* adlı bilim-kurgu romanın çeviri sürecine dair kişisel deneyimlerin, duygusal tepkilerin ve kültürel referansların sistematik olarak değerlendirmesiyle ortaya konmuştur. Analiz sürecinde, çeviri sürecinde tutulmuş kişisel notlar, anılar, çeviriye yansıyan karar anları ve kültürel tercihler merkezi veri kaynağını oluşturur. Bu veriler, yalnızca bireysel anlatılar olarak değil, aynı zamanda kültürel kimlik, aidiyet, espi anlayışı, dilsel karşılık bulma süreçleri gibi temalar etrafında çözümlenmiştir.

Otoetnografik analiz, anlatının yalnızca betimleyici değil, aynı zamanda eleştirel ve kurumsal bir bakışla yeniden yapılandırılmasını gerektirir. Bu bağlamda, analiz hem bir çeviri edinimi olarak *Alis vs. Aliens*'in nasıl Türkçeye aktarıldığını hem de çevirmenin göçmen kökenli öznesinin bu sürece nasıl müdahil olduğunu açığa çıkarmayı hedeflemiştir. Çeviri sırasında yaşanan ikilemler, mizahın ve kültürel göndermeleri aktarımı gibi durumlar, öz-anlatı ile birlikte değerlendirildiğinde, çevirmenin karar alma sürecine dair daha derinlikli bir anlayış sunmaktadır. Böylece bireysel deneyim, kültürel bir çözümleme zemini haline gelmiştir.

6. ALİS VS. ALİENS BİLİMKURGU –PARODİ ROMANIN ÖZETİ

Eser, Almanya'da yaşayan ikinci kuşak bir Türk göçmen ailenin ferdi olan Levent Kesik tarafından kaleme alınmış ve 2015 yılında CreateSpace Independent Publishing Platform'da yayınlanmıştır.

Alis vs. Aliens, Türkiye'de başlayıp Almanya'ya uzanan ve sonrasında uzayda devam eden olayları konu alan, Türk ve Alman kültürel kodlarının harmanlandığı, ancak ironik bir şekilde hiçbir Alman figürüne yer verilmeyen parodi türünde bir bilim kurgu romanıdır. Hikâye Türk Havacılık ve Uzay Dairesinin -nam-ı değer TUHUD'un- ilk insanlı uzay görevine hazırlık telaşıyla başlar. Ancak 'Nazar' adlı uzay gemisinin fırlatma denemesi, Türkonot (Türk astronot) eşlerinin uğur getirmesi için döktüğü su nedeniyle başarısız olur. Bu ironik ve kültürel gönderme yüklü olay, aynı zamanda hikâyenin mizahi tonunu belirler. Bu talihsiz gelişme, Almanya'da yaşayan kuzenler Ali Raif ve Barbaros Ali'in Nazar uzay gemisinde temizlik görevlisi olarak görevlendirilip istemeden uzay yolculuğuna çıkmalarıyla beklenmedik bir maceraya dönüşür. Hikâyenin merkezinde ise Apollo 11 misyonuna mizahi ve eleştirel bir yaklaşım yer alır.

Romanda 1969'daki Ay inişinin resmi anlatısının dışında alternatif bir kurgu sunulur ve bu olay üzerine parodisel bir anlatı geliştirilir. Romanda dikkat çekici unsurlardan biri de Barbaros Ali'in "memleket havası" fikridir: Türkiye'den teneke kutularla toplanan ve "memleket havası" olarak memleket hasreti çeken gurbetçilere pazarlanması düşünülen bu ürün, hem göçmenliğe özgü sıla özlemine hem de kültürel aidiyet arayışına gönderme yapan yaratıcı ve ironik bir girişimcilik fikri olarak romanda yer alır. Bu fikir, hem figürün/karakterin kimlik arayışını hem de romanın genel tonunu yansıtan özgün bir anlatı unsuru olarak ön plana çıkar.

7. BİR KARDEŞLİK MESELESİ: GÖÇMEN EDEBİYATINDA KÜLTÜR AKTARIMI VE OTOETNOGRAFİK ÇEVİRİ DENEYİMİ

1971 yılında Almanya'nın Duisburg şehrine bağlı Hochfeld semtinde, göçmen bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul eğitimimi Almanya'da tamamladım. Bir Alman mahallesinde büyüdüm; komşularımız ve arkadaş çevremiz genellikle Almandı. Üyesi olduğum çocuk kulüpleri de yalnızca Alman çocuklarının katıldığı yerlerdi. Babamın Alman iş arkadaşlarıyla ailecek görüşürdük. Bu nedenle evde Türk kültürünü, dışarıda ise yoğun biçimde Alman kültürünü deneyimleyerek büyüdüm. Her yıl yaz tatillerinde Türkiye'ye gider, anne ve babamın doğup büyüdüğü şehirde ve köyde zaman geçirirdik. Evde genellikle Türk halk müziği dinlenir, Türk filmleri izlenirdi. Ancak okul ve çevremdeki Alman arkadaşlarımın etkisiyle daha çok Almanca müzik dinler, Alman masalları ve romanlarını okur, Alman filmler ve diziler izlerdim. 1986 yılında ailem beni Türkiye'ye temelli olarak gönderdi. Liseyi ve üniversiteyi Türkiye'de tamamladım.

Alis vs. Aliens adlı bilim kurgu roman, ağabeyim Levent Kesik tarafından kaleme alındı. Çocukluğum Almanya'da geçtiği için, orası benim için 'gözümü açtığım' bir vatan gibidir. Dolayısıyla Romanda geçen sokak isimleri, karakterler ve olaylar, çocukluğumuzdan tanıdık izler taşımaktadır. Ağabeyimle aynı mahallede büyüdük, aynı okula gittik, aynı sokaklarda oynadık, ortak arkadaşlarımız vardı. Aramızda küçük bir yaş farkı olsa da ortak deneyimlerin etkisi büyüktü. Ağabeyim ve ben, Türkiye'ye dair her şeyi ilgiyle takip ederdik; Türkiye'de yaşanan olumlu ya da olumsuz gelişmelerden hep birlikte etkilenirdik. Örneğin, 14 Kasım 1984'te İngiltere'ye karşı oynanan ve 8-0'lık ağır mağlubiyetle sonuçlanan milli maç, uzun süre kolektif hafızamızda iz bıraktı. Romanda bu tür anılar, mizahi ve parodisel bir bağlamda yeniden kurgulanır. Barbaros Ali ile Ali Raif'in uzaylılara karşı verdiği mücadelede söyledikleri replik, bu hafızanın ironik bir yansımasıdır:

„Die Dose hier ist für den Schubser eben! Die für die Erde! Die hier ist für Bambi und die hier für alle, die wir lieben! Ach ja, die hier ist für das 0:8 der Engländer gegen uns...”

„Also für das 0:8 können die nun wirklich nichts”

„Das ist mir jetzt egal, ich mache sie dafür verantwortlich” (Alis vs. Aliens,2015: 128)

Bu pasajı çevirirken yaşadığım duygusal geri çağırma, çevirmenin yalnızca bir dil aracısı olmadığını, aynı zamanda kültürel belleği taşıyan ve yeniden kuran bir özne olduğunu gösterdi.

“Bu kutu, az evvelki itmen için! Bu dünya için! Bu Bambi için ve bu sevdiğimiz herkes için! Ah evet, bu İngilizlerin bize karşı 8:0...”

“Yok artık, 0:8 de mi onlardan bilelim!”

“Onu bunu bilmem, ben onları bundan sorumlu tutuyorum!” (Alis vs. Aliens,2020: 120)

Bu bağlamda, Homi Bhabha'nın "üçüncü alan" kavramı çeviri sürecimi anlamlandırmak için güçlü bir teorik çerçeve sunar. Benim çeviri pratiğim de tam olarak bu üçüncü alanda konumlanmaktadır: Türkçe ve Almanca kültürel kodlar arasında, geçmişe ait duygularla bugünün dili arasında, bireysel deneyimle edebi temsil arasında salınan bir üretim sürecidir bu. Çeviri, burada yalnızca diller arasında değil, aynı zamanda aidiyetler, kimlikler ve duygular arasında bir anlam inşasına dönüşür.

Resim1: 14 Kasım 1984'te İngiltere'nin Wembley Stadyumu: Türkiye'nin İngiltere'ye 8-0 yenildiği Avrupa Şampiyonası eleme maçı, Türk futbol tarihinde unutulmayan bir travma olarak yerini almıştır.

"En büyük 8-0, başka büyük yok!" (Mengüç, 2021) ifadesi, 14 Kasım 1984'te İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye 8-0 mağlup olduğu karşılaşmaya göndermede bulunur. Bu skor, Türk futbol tarihinde uzun yıllar unutulmayan bir kolektif travmaya dönüşmüştür.

Barbaros Ali'in 'Bu kutu, az evvelki itmen için! Bu dünya için! Bu Bambi için ve bu sevdiğimiz herkes için! Ah evet, bu İngilizlerin bize karşı 8:0...' şeklindeki repliği, klasik bir kahramanlık anlatısını tiye alırken, aynı zamanda göçmen çocukların 'millî mağlubiyetle' baş etme biçimlerini hicveder. Burada parodi, geçmişi inkâr etmeksizin, onunla duygusal ve yaratıcı bir yüzleşme imkânı sunar. Bu bağlamda çevirmen olarak benim konumum da sıradan bir aktarıcıdan öte, hem bu belleği paylaşan hem de yeniden kurgulayan bir kültürel aracıya dönüşmektedir.

7.1. Yersiz Yurttaşlık: Bielefeld ve Aidiyetin İmkânsızlığı

Romanın bir başka çarpıcı parodisel örneği, "Bielefeld"¹ göndermesinin yer aldığı diyalogda ortaya çıkar:

„Wir stehen hier genau auf der Stelle, wo mal, wie heißt der Ort noch mal, wo mal...“

„Bielefeld“

„Bielefeld war, danke“ (Alis vs. Aliens, 2015: 98)

Türkçeye çevirisi şu şekildedir:

“Tam olarak bulunduğumuz yer bir zamanlar, neydi adı, adı neydi buranın ya, bir zamanlar hani...”

“Bielefeld!”

“Bielefeld’de, teşekkürler!” (Alis vs. Aliens, 2020: 92).

Bu diyalogda karakterlerin, buldukları mekânın adını hatırlamakta zorlanmaları, yalnızca mizahi bir unutkanlık değil, aynı zamanda göçmen deneyimine içkin mekânsal ve kültürel yabancılaşmanın metaforik bir yansımasıdır. Burada geçen 'Bielefeld' şehri, Almanya'da yaygın bir internet esprisi olan "Bielefeld" diye bir yer aslında yoktur" kompo teorisine gönderme yapar. Bu ironi, yerin gerçekliğini sorgularken, bir anlamda göçmen kimliğin de belirsizliğini ve yerinden edilmişliğini imler. Karakterlerin hafıza kaybı, aidiyetin yerini yönsüzlüğe bırakmasını simgeler: 'bir zamanlar, neydi adı' ifadesi, artık ne zaman ne de mekânda sabit bir yere ait olunamadığını gösterir.

Benim Almanya'daki çocukluk yıllarımda, mekânsal kimlikler ve yerleşiklik kavramları çok katmanlıydı. Bir yandan Türk kültürüne ait unsurlar evde, arkadaş çevremde ve tatillerdeki köy ziyaretlerinde vücut bulurken, diğer yandan Almanya'da büyümenin getirdiği kültürel etkilerle şekillenen bir kimlik de geliyordu. Bielefeld kompo teorisi, Almanya'da yerleşik hayata ve şehirlerin kültürel gerçekliğine dair

¹ "Bielefeld Komposu" (Bielefeld-Verschöderung), 1994 yılında Achim Held adlı bir öğrencinin internette başlattığı alaycı bir kompo teorisidir. Bu teoriye göre Almanya'daki Bielefeld şehri gerçekte var değildir; oraya dair tüm bilgiler Alman hükümeti tarafından kurgulanmıştır. Şaka olarak başlayan bu teori, zamanla popüler kültürde ve internet mizahında yaygın bir ironi nesnesine dönüşmüştür. Gerçekte var olan bir şehrin varlığının inkârı üzerinden gelişen bu efsane, aidiyet, gerçeklik ve mekânsal algı gibi kavramlarla oynar. Alis vs. Aliens romanında bu göndermenin yer alması, yer duygusunun kaybı ve bellekle kurulan ilişkinin kopuşunu mizahi bir biçimde temsil eder (<https://www.bielefeldmillion.de/bielefeld-verschwoerung/index.html>).

bir tür belirsizliğin, hatta yabancılaşmanın mizahi bir yansımasıydı. Göçmen bir çocuk olarak, bir yerin “gerçekliği” veya “aitliği” sorgulanabilir hâle gelir; insanlar ve mekânlar arasında bir geçişkenlik yaşanır. *Bielefeld*'in varlığını sorgulayan bu şaka, bu metinde aslında mekânın ve kimliğin kaybolan ve yeniden yaratılan yönlerini hicveder.

Bu gönderme, aynı zamanda göçmen kimliğimin parçalı doğasını da simgeler. Almanya'da büyümüş olmama rağmen, Türk kökenlerimle bağlantılarımı da hiç kaybetmedim. Ancak, Türkiye'ye döndüğümde, yeniden vatanım sayılacak yere adapte olmak da oldukça zordu. *Bielefeld*'in varlığına dair şüphe, yerinden edilmişlik hissiyatını ve hem burada hem de orada ‘tam’ bir aidiyet duygusunun oluşmamasını çağırıştırıyor. Mekânlar, her zaman bir kimlik duygusu yaratmak için yeterli değildir; bazen kaybolmuş bir yerin adı, bir kimliğin de kaybolduğunu simgeler.

Çeviri sürecinde yalnızca kendi aidiyetimi değil, yazar olarak ağabeyimin vatanını da sorgulamaya başladım. Almanya'da doğmuş, Almanca yazan ama Türk kültürel belleğiyle büyümüş bir yazar olarak onun “vatanı” neresiydi? Bu soru, çeviriyle kurduğum kişisel bağın merkezine yerleşti. Belki de benim çeviride yaşadığım duraksama, metnin içindeki bu çift yönlü aidiyet arayışının yankısıydı. Otoetnografik açıdan bakıldığında hem yazarın hem çevirmenin “vatanı” sabit bir yer değil, dilin, duyguların ve hafızanın arasında kurulmuş bir üçüncü mekândı.

Homi Bhabha'nın kavramsallaştırdığı bu “üçüncü alan”, kültürlerin birbirine temas ettiği, kimliklerin yeniden müzakere edildiği melez bir alandır. Benim çeviri pratiğim de bu meleziğin somut bir örneğini oluşturur: Türkçe ile Almanca arasında, geçmişle şimdi arasında, bireysel hafıza ile kolektif kültür arasında gidip gelen bir üretim süreci. Bu bağlamda çeviri, yalnızca anlam aktarımı değil, duygusal ve kültürel bir yeniden konumlanma eylemidir.

7.2. Alman Figürlerin Yokluğu: Kültürel Sessizlik, Hibrit Temsil ve Otoetnografik Yansıma

Alis vs. Aliens adlı romanda, yazarın çocukluk ve gençlik yıllarının Almanya'da geçmiş olmasına rağmen, doğrudan Alman figürlerin yer almaması dikkat çekicidir. Bu yokluk, yalnızca anlatı düzeyinde bir eksiklik olarak değil; aynı zamanda kültürel temsilin bilinçli bir tercihi olarak okunabilir. Metnin bu yönü, göçmenliğin doğasında bulunan "görünür ama dâhil olunamayan" bir kültürel konumlanmayı yansıtır. Anlatıda Alman figürlerin dolaylı veya sembolik düzeyde yer bulması, göçmen çocukların sıklıkla deneyimlediği kültürel "görünmezlik" hissiyle doğrudan ilişkilidir.

Homi Bhabha'nın “üçüncü alan” yaklaşımına göre, sabit kimlikler arasındaki ara boşluk, katı hiyerarşilere sıkışmadan kültürel melezlik ve yeni anlam üretimi için bir olanak sunar. Bu boşluk, iki uç kimliğin karşıtlığına kapılmadan geçici hareket ve geçiş imkânı verir. Böylece farklılık, benimsenmiş veya dayatılmış bir hiyerarşi çerçevesine sıkıştırılmadan kendini gösterebilir (Bhabha 1994: 45). Bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde, romandaki Alman figürlerin eksikliği, bir silinmişlik değil; kültürel geçişliliğin ve hibrit kimliğin dolaylı bir ifadesi olarak yorumlanabilir. Romanda Türk uzay mekiği, Türk karakterler ve Türk kültürel göndermelerle örülen bilim kurgu evreni, göçmen kökenli bir yazarın kendi aidiyet alanını kurma çabasının yaratıcı bir yansımasıdır ve bu evren Bhabha'nın tanımladığı ara alanın işlevsel bir örneğini sunar.

Bu yorum, çevirmen olarak benim kişisel deneyimimle de örtüşmektedir. Yazar olan ağabeyimle aynı Alman mahallesinde büyümüş, aynı okulda okumuş ve benzer kültürel etkileşimlerden geçmiş biri olarak, metnin atmosferini yalnızca dilsel düzeyde değil, duygusal ve kültürel olarak da içselleştirdim. Çocukluğumuzun geçtiği ortamda, Alman kültürü gündelik yaşamın bir parçasıydı; fakat bu kültürün bir öznesi değil, dışarıdan izleyeni konumundaydık. Bu durum, anlatıya doğrudan yansıtılmasa da, satır aralarında hissedilen bir arka plan olarak varlığını sürdürmektedir.

Çeviri süreci, bu anlamda yalnızca sözcüklerin aktarımı değil, aynı zamanda bir kimlik hatırlaması ve yeniden kurma deneyimiydi. Otoetnografik bir yaklaşımla, metindeki kültürel boşlukları, kendi kişisel tarihime ve hafızama başvurarak anlamlandırmaya çalıştım. Bu nedenle çeviri, hem metinle hem de geçmişimle yeniden ilişki kurduğum bir alan hâline geldi. Bu bağlamda romanda geçen ‘*bir bardak çayın kırk yıl hatırı vardır*’ ifadesi, aslında Türkçede yaygın olarak bilinen ‘bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır’ atasözünün parodisel bir uyarlamasıdır. Kahve yerine çay kullanılması, hem günlük hayattaki içecek tercihlerine gönderme yapar hem de metnin kültürel meleziğine işaret eder. Türkiye'deki göçmen ailelerde çayın, özellikle Almanya'da yaşarken Türk kimliğini korumada sembolik bir rol oynadığı düşünüldüğünde, bu değişiklik anlamlıdır.

“Von ihr hatte Nova auch das Teekochen gelernt und kannte den Spruch; dass ein Glas Tee vierzig Jahre erinnert werden müsse.” (Alis vs. Aliens,2015: 146).

“Nova ondan çay demlemesini öğrenmiş ve bir bardak çayın kırk yıl hatırı var sözünü.” (Alis vs. Aliens,2020:136).

Yazarın bu kültürel değişimi mizahi bir dille yeniden üretmesi, göçmen edebiyatının çoğu zaman hibrit, parodiye açık ve kimlik oyunlarına dayalı yapısıyla uyumludur. Bu ifade Almanca çeviride “...das ein Glas Tee vierzig Jahre erinnert werden müssen” gibi anlamca karşılanabilir bir biçimde korunmuştur. Böylece deyimim Türkçedeki özgün biçimi birebir aktarılmamakla birlikte, anlam düzeyinde bir tür yabancılaştırılmış sadakat sağlanmıştır. Çevirmen olarak bu tercihim, orijinal metnin kültürel oyununu hedef dile taşıma ve metnin etnografik bağlamına sadık kalma çabasının bir sonucudur. Bu tür tercihler, otoetnografik bir çeviri sürecinde çevirmenin kimlik deneyimiyle örtüşen kültürel bellek unsurlarını nasıl yeniden dolaşıma soktuğunu da gösterir.

7.3 "Üçüncü Alanın Dili: Otoetnografik Çeviri Stratejileri ve Kültürel Hibritlik" Yerleştirme ve Yabancılaştırma Arasındaki Gelgitler

Alis vs. Aliens romanını Almancadan Türkçeye çevirirken sık sık “yerleştirme” ve “yabancılaştırma” stratejileri arasında gidip geldiğim anlar oldu. Bir yandan metni Türkçede doğal ve akıcı kılmak, yani okura tanıdık kılmak istiyordum; öte yandan metnin göçmenlikten doğan melez kimliğini, yani tam olarak ne Almanca ne de Türkçe olan bir aradanlığı bozmadan aktarma çabası içindeydim. Bu çeviri süreci, sadece teknik bir aktarım değil, aynı zamanda kişisel bir kimlik sorgulaması haline geldi.

Yukarıda söz edilen “bir bardak çayın kırk yıl hatırı vardır” örneğinde görüldüğü gibi, deyimler ya da kültürel göndermeler karşısında bazen birebir çeviriden saparak anlam düzeyinde sadık kalmayı, bazense tam tersine metnin özündeki hibritliği açık ederek hedef dildeki okuru “yabancılaştırmayı” tercih ettim. Bu ikilem, aslında kendi kültürel kimliğimle yaşadığım ikili aidiyet deneyimini de yansıtıyordu. Almanya’da büyüyen biri olarak Türkçeye hâlâ “sonradan edinilmiş” bir dil olarak bağlıyım. Almanca ise düşünsel geçmişimi şekillendirmiş, ama artık duygularımı tam olarak ifade etmeyen bir dil haline geldi. Bu yüzden çeviride kullandığım her tercih, aynı zamanda kişisel bir yönelimin, anlık bir kararın ve çoğu zaman da içsel bir git gelin sonucuydu.

Romanda geçen “Bielefeld” sahnesi hem mizahi bir unutkanlık anı hem de kültürel belirsizlik üzerine kurulu derin bir parodi örneği idi. “Burası bir zamanlar... adı neydi buranın ya...”, “Bielefeld!” “Teşekkürler!” şeklindeki diyalog, Almanya’da çok bilinen “Bielefeld aslında yok” komplo teorisine bir gönderme içeriyordu. Bu teoriye göre, Bielefeld adlı şehir aslında hiç var olmamış; bu yüzden kimse orada olduğunu kanıtlayamıyor. Elbette bu, absürt bir şehir efsanesiydi ama romanda göçmen kimliğin mekânsal yabancılaşmasıyla birleşince çok daha derin bir anlam kazandı. Çeviri sırasında bu sahne beni kişisel olarak da düşündürdü çünkü Bielefeld esprisi, benim Almanya’dan Türkiye’ye döndükten sonra duymaya başladığım bir şakaydı. Yani metinde anlatılan espri, benim Almanya hafızama değil, sonradan edindiğim kültürel farkındalığıma dayanıyordu. Bu çelişki, çeviri stratejimde de bir ikilik yarattı: Alman okur için çok tanıdık, Türk okur içinse ya tamamen yabancı ya da internet kültüründen dolayı dolaylı biçimde bilinen bir öğeydi. Burada tam bir yerleştirme yapmak, espriyi yitirme riski taşıyordu; yabancılaştırma ise metnin parodi doğasını koruyordu. Bu nedenle, diyalogu birebir çevirmekle yetindim, ama dipnot ya da bağlam açıklaması eklememeyi tercih ettim. Bu karar, çeviri metnin de tıpkı karakterler gibi “yer” ini tam bilemeyen, hafızası karışık bir alanda var olması gerektiği hissinden doğdu. Böylece, çeviriyi de bir tür “üçüncü alan” a dönüştürmüş oldum: Ne tamamen Türkçe ne de tamamen Almanca, ama iki kültürün kaygan sınırlarında salınan bir dil.

Tüm bu örnekler, çeviri sürecinde yalnızca dilsel karşılıklar aramadığımı, aynı zamanda kendi kimliğimle, belleğimle ve aidiyet duygumla da hesaplaştığımı gösteriyor. Yerleştirme ile yabancılaştırma arasında yaşadığım gelgitler, yalnızca bir çevirmen tercihi değil, aynı zamanda bir göçmen çocuğunun iki kültür arasında salınan kişisel yolculuğunun izleridir. Bazı ifadeleri “bizden biri gibi” çevirdim; bazılarınınsa bilerek mesafeli bıraktım. Çünkü metnin de benim gibi ne tamamen buraya ne de tamamen oraya ait olduğunu hissettim. Bu anlamda çeviri, yalnızca bir aktarım değil, kimliğimi yeniden kurduğum, geçmişimi yeniden yorumladığım otoetnografik bir eyleme dönüştü.

8. SONUÇ

Bu çalışma, *Alis vs. Aliens* adlı bilim kurgu-parodi romanının Almanca aslından Türkçeye çevirisi üzerinden, çevirinin yalnızca dilsel değil aynı zamanda kültürel, kimliksel ve otoetnografik bir eylem olduğunu ortaya koymuştur. Çeviri süreci, bir metnin başka bir dile aktarılmasından çok daha fazlasını içermektedir; çevirmen hem metnin hem de kendi kimliğinin yeniden inşasında etkin bir fail hâline gelmektedir. Özellikle göçmen edebiyatı bağlamında gerçekleştirilen çeviriler, çevirmeni yalnızca bir aracı değil, kültürel bellek taşıyıcısı, aidiyet müzakerecisi ve kimlik anlatıcısı konumuna yerleştirmektedir.

Metinde yer alan mizah, parodi ve kültürel göndermeler; yerleştirme ve yabancılaştırma gibi çeviri stratejileriyle birlikte ele alınmış, bu stratejilerin bireysel deneyimler, hafıza ve kültürel geçmişle nasıl iç içe geçtiği gösterilmiştir. ‘*Nazar*’ gibi Türk kültürüne özgü kavramlar korunması, ‘*Bielefeld*’ esprisi gibi yerel referansların stratejik biçimde aktarılması ya da ‘*bir bardak çayın kırk yıl hatırı var*’ gibi kültürel motiflerin yorumlanması; çevirmenin hem poetik hem de etik düzeyde kararlar verdiği çok katmanlı süreçleri örneklemektedir. Bu bağlamda, otoetnografik yaklaşım yalnızca bir yöntem değil, aynı zamanda çeviri deneyiminin doğasını anlamada güçlü bir araç olarak öne çıkmaktadır. Çeviri, burada hem kişisel bir hafıza mekânına hem de “*üçüncü alan*” olarak tanımlanabilecek kültürel bir ara mekâna dönüşür. Bu alan, sabit kimliklerin çözüldüğü, melez anlatıların üretildiği ve çevirmenin hem metni hem de kendini dönüştürdüğü yaratıcı bir düzlemdir.

Almanca yazılmış bu esrede, ‘*Nazar Uzay gemisi*’ gibi Türk kültürüne özgü kavramlar korunarak, yazarın kültürel kökeni metnin diliyle bir gerilim içinde değil, aksine bir zenginlik unsuru olarak sunulmuştur. Bu yöntem, göçmen edebiyatında sıklıkla gözlemlenen kültürel hibritlik ve kimlik performansı bağlamında değerlendirilebilir. *Alis vs. Aliens* gibi bilim kurgu-parodi türündeki kültürlerarası metinler, göçmen deneyimi ve kültürel hibritliği yansıtarak göç sonrası edebiyatın hem tematik hem de türsel sınırlarını genişleten güncel örnekler olarak değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, göçmen edebiyatı çevirileri, diller arasındaki köprü olmanın ötesine geçerek, geçmiş ile şimdi, benlik ile öteki, kaynak metin ile erek kültür arasında etkileşimli ve çoğu zaman kırılğan bir anlam üretim sürecine işaret eder. Bu çalışmada ele alınan çeviri pratiği, çevirinin yalnızca bir aktarım değil, aynı zamanda bir aidiyet, temsil ve hatırlama biçimi olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, çeviri çalışmalarında otoetnografik anlatılar ve kültürel hibritlik üzerine daha fazla durulması, hem kuramsal hem de uygulamalı düzeyde yeni açılımlar sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Akgün, A.(2015). Edebiyatımızda göç ve göçmen edebiyatları üzerine bir değerlendirme. *Göç Dergisi*, 2(1), 69 – 84. DOI: 10.33182/gd.v2i1.538
- Asutay, H. (2024).*Türk – Alman Göçmen Edebiyatı Yazarlar Sözlüğü. Gurbetin Edebiyatı.* (1.Baskı) Paradigma Akademi
- Baker, M. (1992). *In other words: A Coursebook On Translation.* London and New York: Routledge
- Bektaş Ata, L. (2016). Bir Güvenlikli Site Hikâyesi: Gündelik Hayatın Dönüşümüne Otoetnografik Yaklaşım. *Fe Dergi* 8(2), 46-61. DOI: 10.1501/Fe0001_0000000164
- Bhabha, H. K. (1994). *Kültürel Konumlanış.* (1 Baskı). İnsan yayınları.
- Ellis, C. (2016). Handbook of Autoethnography. Jones, Adams, Ellis (Editör), *Carrying the Torch for Autoethnography* (s.9-12). Routledge
- Kesik, L. (2015). *Alis vs. Aliens.* CreateSpace Independent Publishing Platform
- Kesik, L. (2020). *Alis vs. Aliens.* Independently published.
- Mengüç, D. (2021, Kasım 14). En büyük 8-0, başka büyük yok! *Independent Türkçe.*
<https://www.indyturk.com/node/435526/spor/en-b%C3%BCy%C3%BCk-8-0-ba%C5%9Fka-b%C3%BCy%C3%BCk-yok>
- Muzaferović, I. (2013). *Emotionales Übersetzen Die Rolle von Emotionen im Übersetzungsprozess.* Master of Arts (MA). der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz.
- Sievers, W. (2024). *Postmigrantische Literaturgeschichte. Von der Ausgrenzung bis zum Kampf um gesellschaftliche Veränderung.* Transcript Verlag. <https://doi.org/10.14361/9783839472439>

- Venuti, L. (1993). Translation as Cultural Politics: Regimes of Domestication in English. *Textual Practice* 7 (2), 208-23. <https://doi.org/10.1080/09502369308582166>
- Zengin, E. (2010).Türk- Alman Edebiyatına Tarihsel Bir Bakış ve Bu Edebiyata İlişkin Kavramlar. *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, Bahar (12), 329-349.